

Çevresel Sürdürülebilirlik Perspektifinden İklim Değişikliği Performansının ÇKKV Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Gül SENİR^{1*}, Hüseyin Fatih ATLI²

¹ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Niğde

² İskenderun Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Hatay

*Sorumlu yazar (Corresponding author): gul.senir@ohu.edu.tr

Geliş Tarihi (Received): 03.06.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 18.07.2025

Özet

Bu çalışmada, seçilen ülkelerin her yıl güncellenerek yayınlanan İklim Değişikliği Performans Endeksi (Climate Change Performance Index, CCPI) sıralamaları ile elde edilen yeni performans sıralama sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla CCPI indeksinde yer alan 4 kriter dikkate alınarak, 2025 yılı için Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri (ÇKKV) kullanılarak uygulama yapılmıştır. Kriterlerin önem düzeyleri doğrudan CCPI indeks raporundan alınmış, sonrasında MARCOS, SPOTIS ve EDAS yöntemlerinin kullanılmasıyla seçilen ülkelerin iklim değişikliği performansları sıralanmıştır. Seçilen ülkelerin iklim değişikliği performanslarının sıralanması için kullanılan veri CCPI istatistiklerinin verildiği resmi web adresinden elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda iklim değişikliği performans endeksindeki performansları en yüksek olan ülkeler Slovakya, Romanya ve Lüksemburg; performansları en düşük olan ülkeler ise Çin ve ABD olarak tespit edilmiştir. ÇKKV yöntemleri kullanılarak elde edilen sıralama sonuçlarının özellikle son sıralarda yer alan Çin ve ABD açısından orijinal CCPI sıralamasıyla benzerlik gösterdiği, ancak Slovakya, Romanya ve Lüksemburg açısından elde edilen sıralama sonuçlarının orijinal CCPI sıralamasıyla aynı oranda benzerlik göstermediği, sıralama sonuçlarının farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, üretim yönetimi, ÇKKV

Assessment of Climate Change Performance Using MCDM Methods from an Environmental Sustainability Perspective

Abstract

This study aims to compare the new performance ranking results obtained from the Climate Change Performance Index (CCPI) rankings of selected countries, which are updated and published annually. To this end, the application was carried out using Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods for the year 2025, considering the 4 criteria included in the CCPI index. The importance levels of the criteria were taken directly from the CCPI index report, and the climate change performance of the selected countries was ranked using the MARCOS, SPOTIS, and EDAS methods. The data used to rank the climate change performance of the selected countries was obtained from the official website where the CCPI statistics are published. Based on the results obtained, the countries with the highest performance in the climate change performance index were Slovakia, Romania, and Luxembourg, while the countries with the lowest performance were China and the United States. It has been determined that the ranking results obtained using MCDM methods show similarity with the original CCPI ranking, particularly for China and the US, which are at the bottom of the list. However, the ranking results obtained for Slovakia, Romania, and Luxembourg do not show the same degree of similarity with the original CCPI ranking, and the ranking results differ.

Keywords: Sustainability, climate change, production management, MCDM

1. Giriş

İklim değişikliği diğer ismi ile küresel ısınma; dünyanın karşı karşıya olduğu, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısını etkileyebilen, günümüzün en önemli çevre sorunlarından biridir. İklim değişikliği, çözümünü zor ve gerekli önlemler alındığında da etkisi on yıllar boyunca sürebilecek özellikte bir konu olup, bu yüzyılda en çok araştırılan ve tartışılan konulardan biridir (Swim ve ark., 2011; Dubash, 2013; Hoegh-Guldberg ve ark., 2019). Sorunu hafifletmek için sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarının yanı sıra, acilen uyum girişimlerine ihtiyaç duyulduğu da düşünülmektedir (Leal Filho ve ark., 2021). İklim değişikliği iklimin ortalama değerlerinde belirli bir süreç içindeki gelişen değişiklikler olarak tanımlanırken; küresel iklim değişikliği ise insanların faaliyetleri sonucunda atmosferde oluşan sera gazı yoğunluğunun hızlı artışı sonucu oluşan değişimler olarak tanımlanmaktadır (Karl ve Trenberth, 2003; Sultanoglu ve Özerhan, 2020). Buna göre iklim değişikliği, doğanın kendi yapısından kaynaklı olarak meteorolojik bir değişimi belirtirken, küresel iklim değişikliği ise insanların faaliyetleri sonucunda oluşan iklim değişimlerini belirtmektedir (Karaman ve Gökalp, 2010).

Oluşan iklim değişikliği ülkeler için pek çok ek maliyetler oluşturmuştur (Şanlı ve ark., 2017). İklim değişikliğinin etkisiyle küresel ortalama sıcaklık 1800'lerin sonundan bu yana 0.74 °C artmış olup, son on yıllarda daha da artmıştır. Karl ve ark. (2009) raporu, küresel ısınmanın, öncelikle insan kaynaklı olduğunu ve etkilerinin ulaşım, tarım, sağlık, su ve enerji kaynaklarında halihazırda belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. Rapora göre bu etkilerin, devam eden iklim değişikliğiyle birlikte artması beklenmektedir ve sera gazı emisyon seviyeleri ne kadar yüksekse, etkiler de o kadar büyük olacaktır. İnsanların faaliyetlerinden kaynaklanan (fosil yakıtların yakılması ve salınan CO₂ emisyonları, sanayileşme, nüfus artışı, yeşil alanlardan şehirlere geçiş, orman ve anız yangınları, çevre kirliliği vb.) etkiler nedeni ile atmosferdeki sera etkisi artmakta, bu da "küresel ortalama sıcaklığı" artırmaktadır.

Ayrıca havacılık emisyonları da, iklimin radyatif zorlanmasına katkıda bulunur (Lee ve ark., 2009). Bununla birlikte küresel iklim değişikliğinin artan hızı, Dünya okyanuslarını önemli ölçüde etkileyecektir (Short ve Neckles, 1999). Dolaylı sıcaklık etkileri arasında, aşırı hava olaylarının sıklığı ve yoğunluğundaki değişiklikler sonucu bitki topluluklarında meydana gelen değişiklikler yer almaktadır. Günümüzde bu artışın yaklaşık 1.2 °C olduğu tespit edilmiştir (Demircan, 2022). Sürekli artan sera gazı emisyonları nedeniyle daha fazla ısınma beklenmekte (Ooi ve ark., 2018), sıcaklığın 1990-2100 yılları arasında 1.4-5.8 °C aralığında artacağı öngörülmektedir (Altınok ve ark., 2015). Özellikle ulaşım, enerji, sanayi ve atık yönetimi sektörleri olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanan CO₂ emisyonlarının payı, tüm sera gazı emisyonlarının yarısından çok daha fazlasını oluşturmaktadır (Khan ve Khan, 2019). İklim, tarımsal üretkenliğin de temel belirleyicisidir (Adams ve ark., 1998). Özellikle tarım sektörünün kırılganlığı, geri dönüşü olmayan hava dalgalanmaları nedeniyle yeterli üretim ve gıda kaynaklarının tehdit altında olması nedeniyle küresel olarak endişe verici bir senaryodur (Abbass ve ark., 2022). Uzun vadeli iklim değişikliğinin tarım üzerindeki potansiyel etkileri konusundaki endişe, son yıllarda önemli sayıda araştırmanın yapılmasına neden olmuştur. Küresel iklim değişikliğinin meydana geldiği ve iklimdeki olası değişikliklerin biyota ve ekosistemler üzerinde önemli bölgesel sonuçlar doğurmasının muhtemel olduğu konusunda giderek artan bir fikir birliği bulunmaktadır (Harris ve ark., 2006). Ekinlerin verimsiz olması, dengesiz hava şartlarının oluşması, çöllerin genişlemesi, su kaynakların azalması ve canlı türlerinin yok olması gibi birçok olumsuzluk ortaya çıkmıştır (Altınok ve ark., 2015). 1981 ve 2002 yılları arasındaki zaman aralığında mısır, buğday ve diğer ürünlerde yıllık 40 megaton civarında verimlilik düşüşleri olmuştur. Bununla birlikte okyanusların ısınması, kar ve buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yaklaşık 19 cm yükselmesi; Arktik Bölgesinde 1979'dan beri geçen her on yılda 1.07 milyon km² buz kaybı

gerçekleşmiştir. NASA uzmanları, California ve Teksas eyaletlerinin yüz ölçümlerinin toplamı kadar büyüklükte deniz buzunun yok olduğunu vurgulamaktadır (Paksoy, 2019). İklim değişikliği ayrıca, optimum sıcaklık aralıklarındaki değişimler nedeniyle birçok türün bütünlüğünü ve hayatta kalmasını tehlikeye atmış ve böylece ekosistem yapılarını kademeli olarak değiştirerek biyolojik çeşitlilik kaybını hızlandırmıştır (Abbass ve ark., 2022). Örneğin deniz suyunun sıcaklığının artması, balık popülasyonun ve türlerinin azalmasına yol açmıştır (Short ve Neckles, 1999; Byrene, 2011). Diğer bir örnek ise iklim değişikliği ile orman yangını vaka sayılarının artmasıdır. Bu durum ülkelerin orman endüstrisi ve pek çok ekonomi ile dolaylı veya doğrudan ilişkisi bulunan boyutlara zarar vermektedir (Bonan, 2008). İklim değişikliği, çok sayıda insani, biyolojik ve ekolojik belirleyicinin yanı sıra bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışını da etkilemektedir (Patz ve ark., 1996). Bu durum ise ülkelerin yaşam kalitelerini ve sosyal gelişimlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ekonomik olarak ise bu oluşum, ülkelerin sağlık harcamalarının artmasına yol açmaktadır (Lemery ve ark., 2020). Ayrıca küresel iklim değişikliğinin insanlar üzerinde psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin psikolojik etkilerinin değerlendirilmesi, iklim değişikliğiyle ilişkili karmaşıklığı fark etmeyi; sosyal, teknolojik ve ekolojik geçişler içinde konumlandırmayı ve etkilerini tanımayı gerektirir (Doherty ve Clayton, 2011). Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumlar küresel ve yerel düzeyde iklim değişikliği krizine sebep olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefleyen politikalar geliştirmektedirler (Avunduk ve İçen, 2023). 1980'li yıllarda başlayan sera gazı emisyonları ile küresel iklim değişikliği arasındaki ilişki 1990'lı yıllarda AB'nin gündeminde yer almaya başlamıştır. İklim değişikliği ile ilgili ilk çalışma, 1992 yılında Rio Dünya Zirve'sinde gerçekleştirilmiştir. Rio Sözleşmesi ile BM'in İklim Değişikliği Çerçevesine uyarlanması sağlanmıştır (Koç ve Kaynak, 2023). Bu gelişmeyle 194 ülkenin,

iklim değişikliğine karşı ortak tutum çabası evrensel boyuta taşınmıştır. 1997 Kyoto protokolüyle sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salınımının sınırlandırılması ve azaltılması yükümlülükleri getirilmiştir. Kyoto protokolü, 2005 yılında AB ülkelerinin haricinde gelişmiş sanayi ülkeleri tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2010 yılında ise, dünyada 191 ülke daha protokole taraf olmuştur (Paksoy, 2019). Sonrasında küresel ısınmayı 2 °C'nin altında tutarak ülkelerin iklim değişikliğine yanıt verme kapasitesini güçlendirmek amacıyla 2015 yılında yaklaşık 200 ülke Paris Anlaşması'nı imzalamıştır. Paris Anlaşması'nda emisyonların azaltılmasına yönelik ulusal iklim eylem planları, kaydedilen ilerleme hakkında ülkeler ve vatandaşlar arasında şeffaflık taahhüdü ve iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlama gibi unsurlar bulunmaktadır. İklim değişikliğine ilişkin bir diğer unsur ise Avrupa Parlamentosu Konseyi'nin Nisan 2021'de sera gazını 2030 yılına kadar %55 oranında azaltma ve 2005 yılına kadar iklim nötr olma taahhüdüdür (Puertas ve Marti, 2021). İklim değişikliğinin getirdiği zorluklar, ekolojik okuryazarlığın artırılmasını, etik sorumluluğun genişletilmesini, çeşitli psikolojik ve sosyal adaptasyonların araştırılmasını ve psikologların iklim değişikliğiyle ilgili etkileri ele alma konusundaki yeterliliklerini artırmak için kaynak ve eğitim tahsis edilmesini gerektirmektedir (Doherty ve Clayton, 2011). İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek ve asgari gereklilikleri analiz etmek için son zamanlarda literatürde yapılan araştırmaların sayısı artmaktadır. Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinden dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler farklı şekillerde etkilenmektedir (Bozkuş ve ark., 2020). Bu kapsamda ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış birçok farklı çalışma (Bell ve ark., 2002; Kim ve Chung, 2013; Neofytou ve ark., 2019; Altıntaş, 2021a b; Lienert ve ark., 2022; Keleş ve Ersoy, 2023; Puška ve ark., 2024) bulunmaktadır. Araştırma şu şekilde literatüre katkı sağlamaktadır; Yapılan bu çalışmada Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve AB ülkeleri olmak üzere toplamda 31 ülkenin karşılaştırmalı iklim değişikliği performansı ÇKKV yöntemleri kullanılarak ilk

kez kapsamlı bir biçimde geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Seçilen 31 ülke dünya genelinde küresel emisyonlardan en fazla sorumlu olan ülkeler kapsamında seçilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sıralama sonuçlarının CCPI raporundaki bulgularla karşılaştırılması ve aradaki farklılıkların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ülkelerin iklim değişikliği sorunlarını ele alma sürecinde uyguladıkları tedbirlerin etkinliği hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmak ve her bir ülkenin sıralamasını iyileştirebilmesine yönelik öneriler geliştirmek hedeflenmiştir.

2. İklim değişikliği performans indeksi

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini göstermesiyle ülkeler sürekli olarak kendilerinin iklim değişikliği koruma performanslarını takip etmektedirler. Çünkü ülkeler, mevcut ve sonraki dönemler için iklim değişikliği koruma performansı konusunda eksikliklerini gidermek ve üstünlüklerinin sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak için çeşitli stratejiler, politikalar ve faaliyetler gerçekleştirebilmektedirler. Bununla birlikte ülkeler birbirlerinin iklim değişikliği koruma performanslarını da takip etmektedirler. Ülkeler birbirlerinin iklim değişikliği koruma performanslarını analiz ederek kendilerinin iklim değişikliği koruma performanslarının artmasına yönelik iklim değişikliği koruma

performansı iyi olan diğer ülkeler ile iş birlikleri ve ortaklıklar sağlayabilmektedirler. Bu kapsamda ülkeler, uluslararası alanda iklim değişikliği performanslarını ölçen endekslere veya ölçütlere her zaman gereksinim duymaktadırlar (Altıntaş, 2021). Uluslararası alanda iklim değişikliği ile ilgili olarak çeşitli endeksler oluşturulmuştur. Bu endekslerden biri CCPI olarak belirtilmektedir. Endeks merkezi Almanya'da olan Germanwatch isimli bir kurum tarafından oluşturulmuştur. Güncellenmiş versiyonu her yıl BM İklim Değişikliği Konferansı'nda sunulmaktadır. Germanwatch, endeksi New Climate Institute ve Climate Action Network International ile iş birliği içinde ve Barthel Vakfı'nın mali desteğiyle yayınlamaktadır. Söz konusu kurum tarafından ülkelerin CCPI değerleri ilk kez 2005 yılında ölçülmüştür. Bu endeks, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma, enerji verimliliğini artırma ve çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele ile ilgili diğer temel hususlardaki çabalarını değerlendirmektedir (Burck ve ark., 2017). CCPI, 4 bileşen ve bileşenlere ait toplam 14 alt bileşenden oluşmaktadır. Alt bileşenlerin ağırlıkları ile bileşenler, bileşenlerin ağırlıkları ile ülkelerin CCPI değerleri hesaplanmaktadır. Tablo 1'de 4 bileşen verilmektedir.

Tablo 1. İklim değişikliği performans indeksi

Table 1. Climate change performance index

Sıra	Bileşenler
1	Sera gazı emisyonları
2	Yenilenebilir enerji
3	Enerji kullanımı
4	İklim politikası

CCPI temel olarak emisyon, verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim politikası bileşenlerini ölçmektedir. Bu bileşenlerden %40 sera gazı emisyonu, %20 yenilenebilir enerji, %20 enerji kullanımı ve %20 iklim politikası için ağırlık kullanılmaktadır (Codal ve ark., 2021).

3. Yöntem

Çalışmada kullanılan veri seti, analiz yöntemleri ve analizlerde kullanılan kriterler

ile sıralamaların yapıldığı ülkelerle ilgili bilgi verilmektedir.

3.1. Veri seti

Çalışmada kullanılan veri 2025 yılına ait olup, CCPI istatistiklerinin verildiği resmi web adresinden elde edilmiştir. Seçilen ülkelerin 2025 yılı için, CCPI performans indeksindeki kullanılan 4 kriter ve karşılaştırmaların yapılacağı alternatif ülkelerin belirlenmesi ile CCPI veri tabanından ülkelerle ilgili veri

alınarak Tablo 2'deki ilk karar matrisi elde edilmiştir. Karar matrisinde kriterlerden fayda

yönlü olanlar "max", maliyet yönlü olanlar "min" olarak verilmektedir.

Tablo 2. Karar matrisi

Table 2. Decision matrix

Alternatifler/Kriterler	Sera gazı emisyonları (min)	Yenilenebilir enerji (max)	Enerji kullanımı (min)	İklim politikası (max)
(A1) Çin	11.06	9.77	8.08	15.24
(A2) ABD	16.47	3.63	6.25	14.24
(A3) Hindistan	28.78	6.49	15.53	17.2
(A4) Rusya	10.28	2.56	8.67	2.02
(A5) Avusturya	24.25	9.13	11.24	14.78
(A6) Belçika	26.03	5.92	11.59	11.35
(A7) Bulgaristan	19.29	8.68	11.07	8.09
(A8) Kıbrıs	23.35	7.49	14.34	4.28
(A9) Hırvatistan	21.14	11.14	12.46	7.09
(A10) Çek	22.32	5.56	11.81	7.88
(A11) Danimarka	29.09	15.73	13.69	19.86
(A12) Estonya	29.9	11.56	15.81	9.51
(A13) Finlandiya	25.9	13.59	6.93	7.82
(A14) Fransa	26.34	7.83	13.9	11.11
(A15) Almanya	26.81	8.24	14.14	15.71
(A16) Yunanistan	25.15	9.86	14.65	9.74
(A17) Macaristan	24.84	6.8	12.64	4.52
(A18) İrlanda	21.92	8.81	13.22	13.22
(A19) İtalya	23.34	6.98	13.46	6.04
(A20) Letonya	16.35	13.87	13.85	10.28
(A21) Litvanya	25.83	11.29	15.3	10.62
(A22) Lüksemburg	34.13	9.61	13.58	9.97
(A23) Malta	25.8	4.92	15.01	10.05
(A24) Hollanda	27.29	12.12	12.91	17.28
(A25) Polonya	21.58	6.32	12.46	7.5
(A26) Portekiz	28.11	9.5	14.8	14.19
(A27) Romanya	27.26	5.47	15.38	8.34
(A28) Slovakya	26.89	4	12.94	4.62
(A29) Slovenya	25.58	6.72	12.35	12.51
(A30) İspanya	26.02	8.44	14.22	12.9
(A31) İsveç	31.79	15.89	11.41	8.52

3.2. Kullanılan analiz yöntemleri

Çalışmada ÇKKV yöntemleri kullanılarak analiz yapılmıştır. Seçilen ülkelerin yeni CCPI performans sıralama sonuçlarının elde edilmesinde kriterlerin önem düzeyleri doğrudan CCPI indeks raporundan alınmış olup herhangi bir ÇKKV yöntemi kullanılmamıştır. Sonrasında MARCOS, SPOTIS ve EDAS yöntemleri ile ülkelerin CCPI indeks verilerine göre sıralaması yapılmıştır. ÇKKV yöntemleri karar vericilerin birden fazla, genellikle birbiriyle çelişen kriteri dikkate alarak en iyi seçeneği belirlemelerine sistematik ve objektif bir şekilde yardımcı olmaktadır. ÇKKV yöntemleri, karmaşık karar problemlerini daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirirken, aynı zamanda hem nicel hem nitel faktörlerin birlikte değerlendirilmesini sağlar (Zavadskas ve Turskis, 2011). Seçilen ülkelerin yeni CCPI performans sıralamalarının elde edilmesinde de çok sayıda kriter ile birden çok ülke ele alındığı için ÇKKV yöntemleri tercih edilmiştir. Aşağıda kısaca yöntemler ve uygulama aşamaları verilmiştir.

3.2.1. MARCOS yöntemi

Stević ve ark. (2020) tarafından Bosna-Hersek'teki sağlık sektöründe sürdürülebilir tedarikçi seçimi için yeni bir ÇKKV yöntemi olarak MARCOS geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemin avantajları; başlangıç matrisinin oluşturulmasının en başında anti-ideal ve ideal bir çözümün dikkate alınması, her iki çözüme göre fayda derecesinin daha yakın belirlenmesi, fayda fonksiyonlarının belirlenmesi ve bunların bir araya getirilmesi için yeni bir yol önerilmesidir. Böylece yöntemin istikrarı korunurken çok sayıda kriter ve alternatifin dikkate alınması olanağı sağlanmaktadır. MARCOS yöntemi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir (Stević ve ark., 2020):

Adım 1: İlk karar alma matrisinin oluşturulması

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Adım 2: Genişletilmiş başlangıç matrisinin oluşturulması

$$(AI) \quad (AAI) \quad C_1, C_2, \dots, C_n$$

$$X = \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \\ AAI \\ AI \end{matrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & x_{mn} \\ x_{aa1} & x_{aa2} \dots & x_{aan} \\ x_{ai1} & x_{ai2} & x_{ain} \end{bmatrix}$$

Adım 3: Genişletilmiş başlangıç matrisinin (X) normalizasyonu

$$AI \quad AAI$$

$$\begin{cases} AI = \max_i x_{ij}, \text{ fayda temelli kriter ise } (j \in B) \\ AAI = \min_i x_{ij}, \text{ fayda temelli kriter ise } (j \in B) \end{cases}$$

$$\begin{cases} AI = \min_i x_{ij}, \text{ maliyet temelli kriter ise } (j \in C) \\ AAI = \max_i x_{ij}, \text{ maliyet temelli kriter ise } (j \in C) \end{cases}$$

$$n_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_{ai}}, j \in B$$

$$n_{ij} = \frac{X_{ai}}{X_{ij}}, j \in C$$

Adım 4: Ağırlıklandırılmış matrisin belirlenmesi

$$N = \begin{bmatrix} n_{11} & n_{12} \dots & n_{1n} \\ n_{21} & n_{22} \dots & n_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ n_{m1} & n_{m2} & n_{mn} \\ n_{aa1} & n_{aa2} \dots & n_{aan} \\ n_{ai1} & n_{ai2} & n_{ain} \end{bmatrix}$$

$$v_{ij} = n_{ij} \cdot w_j$$

Adım 5: Alternatiflerin fayda derecesinin hesaplanması

$$V = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \cdots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} \cdots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ v_{m1} & v_{m2} & v_{mn} \\ v_{aa1} & v_{aa2} \cdots & v_{aan} \\ v_{ai1} & v_{ai2} & v_{ain} \end{bmatrix}$$

$$S_i = \sum_{j=1}^n v_{ij}$$

$$K_i^* = \frac{S_i}{S_{ai}}$$

$$K_i^* = \frac{S_i}{S_{aai}}$$

Adım 6: Alternatiflerin fayda fonksiyonunun belirlenmesi

$$f(K_i^+) = \frac{K_i^-}{K_i^+ + K_i^-}$$

$$f(K_i^-) = \frac{K_i^+}{K_i^+ + K_i^-}$$

Adım 7: Alternatiflerin sıralanması

$$f(K_i) = \frac{K_i^+ + K_i^-}{1 + \frac{1 - f(K_i^+)}{f(K_i^+)} + \frac{1 - f(K_i^-)}{f(K_i^-)}}$$

3.2.2. SPOTIS yöntemi

SPOTIS yöntemi Dezert ve ark. (2020) tarafından geliştirilmiştir. Yöntem sıralama değişikliğinden muaftır. ÇKKV probleminin puan matrisinden oluşturulan tercih sıralaması, alternatifler arasında göreceli karşılaştırmalar gerektirmez. Problemden yer alan her kriterin minimum ve maksimum sınırlarının belirlenmesiyle, ÇKKV problemini iyi tanımlanmış bir probleme dönüştürür ve sonrasında seçilen ideal çözüme göre karşılaştırmalar gerektirir. SPOTIS yöntemi

şağıdaki adımlarla gerçekleştirilir (Dezert ve ark., 2020):

Adım 1: Her kriterin tercih sırasına bağlı olarak (daha büyük daha iyidir veya daha küçük daha iyidir) MCDM'nin ideal çözüm noktasının tanımlanması

$$d_{ij}(A_i, S_j^*) = \frac{|S_{ij} - S_j^*|}{|S_j^{\max} - S_j^{\min}|}$$

Adım 2: İdeal çözüme göre normalleştirilmiş mesafenin hesaplanması

$$C_j \quad S_j^* \quad S_j^* = S_j^{\max} \quad S_j^* = S_j^{\min} \\ (d(A_i, S^*) \in [0, 1])$$

Adım 3: Çok kriterli ideal çözüme göre normalleştirilmiş ortalama mesafenin hesaplanması

$$d(A_i, S^*) = \sum_{j=1}^N w_j d_{ij}(A_i, S^*)$$

Adım 4: Alternatifleri, değerlerini kullanarak artan sırada sıralama

$$d(A_i, S^*)$$

$$d(A_i, S^*)$$

3.3.3. EDAS yöntemi

Keshavarz Ghorabae ve ark. (2015) tarafından çok kriterli sınıflandırma problemleri için geliştirilmiştir. EDAS yöntemi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir (Keshavarz Ghorabae ve ark., 2015):

Adım 1: Bir karar matrisi oluşturma

$$X = [x_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & k_{1n} \\ x_{21} & x_{21} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m1} & \cdots & k_{mn} \end{bmatrix}$$

Adım 2: Seçeneklerin ortalamasının (AVG) belirlenmesi

$$AV_i = \frac{\sum_i^m X_{ij}}{m}$$

$$AV_i = [AV_i]_{1 \times m}$$

Adım 3: Ortalama bir değerden pozitif mesafeyi (PD) ve negatif mesafeyi (ND) tanımlama

$$PDA = [PDA_{ij}]_{m \times n}$$

$$NDA = [NDA_{ij}]_{m \times n}$$

$$PDA_{ij} = \frac{\max(0, (X_{ij} - AV_j))}{AV_j}$$

$$NDA_{ij} = \frac{\max(0, (AV_j - X_{ij}))}{AV_j}$$

$$PDA_{ij} = \frac{\max(0, (AV_j - X_{ij}))}{AV_j}$$

$$NDA_{ij} = \frac{\max(0, (X_{ij} - AV_j))}{AV_j}$$

Adım 4: Pozitif mesafelerin toplamının (SoP) ve negatif mesafelerin toplamının (SoN) hesaplanması

$$SP_i = \sum_{j=1}^n v_j PDA_{ij}$$

$$SN_i = \sum_{j=1}^n v_j NDA_{ij}$$

Adım 5: Formüle göre SoP ve SoN değerlerinin normalleştirilmesi

$$NSP_i = \frac{SP_j}{\max_i(SP_j)}$$

Adım 6: Formüle göre opsiyonların değerlendirme puanının (APS) hesaplanması

$$NSN_i = \frac{SN_j}{\max_i(SN_j)}$$

Adım 7: En yüksek APS değerine sahip seçeneğin en iyi olarak kabul edildiği kuralına göre seçeneklerin sıralanması

$$AS_i = \frac{NSP_i + NSN_i}{2}$$

$$AS_i \quad 0 \leq AS_i \leq 1$$

3.4. Kullanılan kriterler

CCPI Performans indeksi kriterleri her yıl güncel olarak yayınlanan CCPI istatistiklerinin verildiği toplam 4 kriterden oluşmaktadır. Bu çalışmada da 4 kriter doğrudan istatistiklerin verildiği resmi web adresinden elde edilmiştir. Kullanılan kriterler sera gazı emisyonları (C1), yenilenebilir enerji (C2), enerji kullanımı (C3), iklim politikası (C4) olarak sıralanabilir.

3.5. Analiz için alternatiflerin belirlenmesi

Çalışmada Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve AB ülkeleri olmak üzere toplamda 31 ülke kullanılarak analiz yapılmıştır. Dünya genelinde iklim değişikliğine en yüksek ölçüde sebep olan ülkeler karşılaştırılacak alternatif ülkeler olarak belirlenmiştir. Seçilen 31 ülke ÇKKV yöntemlerine göre sıralama yapabilmek için ele alınmıştır. Ülkeler için verilen kodlar Tablo 2'de verilmektedir.

4. Bulgular

Seçilen ülkelerin 2025 yılı için, ilk karar matrisi elde edildikten sonra, kriterlerin önem düzeyleri ile ilgili değerler doğrudan CCPI istatistiklerinin verildiği resmi web adresinden alınmıştır. Kriterlerin önem düzeyleri Tablo 3'te verilmektedir. Sera gazı emisyonları (C1) kriteri en yüksek 0,4 önem düzeyindeki kriterdir. Diğer 3 kriter yenilenebilir enerji (C2), enerji kullanımı (C3) ve iklim politikası (C4) eşit düzeyde 0.2 öneme sahiptir.

Tablo 3. Kriterlerin önem düzeyleri**Table 3.** Criteria importance levels

w_j	C1	C2	C3	C4
	0.4	0.2	0.2	0.2

Tablo 3'te verilen kriterlerin önem düzeyleri kullanılarak seçilen ülkelerin yeni CCPI performans sıralama sonuçlarının elde edilmesinde MARCOS, SPOTIS ve EDAS yöntemleri kullanılarak hesaplama yapılmış olup, elde edilen sıralama Tablo 4'te verilmektedir. Elde edilen sıralamaya göre CCPI'deki performansları en yüksek olan ülkeler Slovakya, Romanya ve Lüksemburg'dur. 2025 yılı verisine göre orijinal CCPI sıralamasında 63 ülke arasında Slovakya 46., Romanya 32., ve Lüksemburg 13. sırada yer almıştır. Performansları en

düşük olan ülkeler ise Çin ve ABD olarak tespit edilmiştir. Orijinal CCPI sıralamasında Çin 55., ABD 57. sırada yer almıştır. Bu durumda ÇKKV yöntemleri kullanılarak elde edilen sıralama sonuçlarının özellikle son sıralarda yer alan Çin ve ABD açısından orijinal CCPI sıralamasıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ancak Slovakya, Romanya ve Lüksemburg açısından ÇKKV yöntemleri kullanılarak yapılan sıralama sonuçlarının orijinal CCPI sıralamasıyla aynı oranda benzerlik göstermediği ve sıralama sonuçlarının farklılaştığı söylenebilir.

Tablo 4. ÇKKV yöntemleri ile ülkelerin performans sıralaması**Table 4.** Performance ranking of countries with MCDM methods

Alternatif Ülkeler	MARCOS		SPOTIS		EDAS		CCPI
	Q_i	Sıralama	Q_i	Sıralama	Q_i	Sıralama	Sıralama
Çin	0.854514	31	0.194983	31	1	1	55
ABD	0.934377	30	0.350766	30	0.678479	4	57
Hindistan	1.103659	15	0.675271	8	0.377493	20	10
Rusya	0.96545	27	0.450628	27	0.362165	22	64
Avusturya	1.014625	24	0.497067	24	0.64227	6	23
Belçika	1.146631	10	0.620857	14	0.389006	19	35
Bulgaristan	1.04734	21	0.492076	25	0.557324	9	50
Kıbrıs	1.282867	4	0.689145	6	0.235883	27	44
Hırvatistan	1.061083	20	0.526484	21	0.531549	10	40
Çek	1.178824	8	0.60754	16	0.355925	23	49
Danimarka	0.939902	29	0.473521	26	0.763457	3	4
Estonya	1.140303	12	0.710054	5	0.317194	24	14
Finlandiya	0.971955	26	0.445683	28	0.62376	7	37
Fransa	1.142999	11	0.648416	10	0.395263	18	25
Almanya	1.064889	19	0.603599	18	0.499457	11	16
Yunanistan	1.11605	13	0.62905	12	0.435538	17	22
Macaristan	1.299657	3	0.686232	7	0.226826	28	45
İrlanda	1.035676	23	0.521702	22	0.602073	8	29
İtalya	1.23245	6	0.658489	9	0.29475	25	43
Letonya	0.947589	28	0.398505	29	0.772028	2	36
Litvanya	1.085009	17	0.622732	13	0.467761	12	18
Lüksemburg	1.191535	7	0.758445	3	0.218954	29	13
Malta	1.266795	5	0.718126	4	0.241073	26	34
Hollanda	0.985116	25	0.510101	23	0.669605	5	5
Polonya	1.164519	9	0.601585	19	0.375475	21	47
Portekiz	1.080055	18	0.637345	11	0.451163	15	15
Romanya	1.337412	2	0.761271	2	0.159031	30	32
Slovakya	1.521266	1	0.767779	1	0.059589	31	46
Slovenya	1.113406	14	0.604202	17	0.444257	16	30
İspanya	1.097403	16	0.620524	15	0.460838	14	19
İsveç	1.037454	22	0.595835	20	0.464007	13	11

5. Tartışma

Yapılan çalışmada seçilen ülkelerin her yıl güncellenerek yayınlanan CCPI sıralamaları ile elde edilen yeni performans sıralama sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen sıralamaya göre performansları en yüksek olan ülkeler Slovakya, Romanya ve Lüksemburg olmuştur. Performansları en düşük olan ülkeler ise Çin ve ABD olmuştur. 2025 yılı orijinal CCPI sıralamasında da Çin ve ABD performansları en düşük ülkeler arasında yer almıştır. Çalışmada elde edilen sıralama sonucu ile orijinal CCPI sıralama sonucunun paralel olduğu yorumu yapılabilir. Çin ve ABD'nin, iklim değişikliği performans sıralamalarının düşük olmasının temel nedenleri olarak, yüksek emisyon seviyeleri, yetersiz iklim politikaları ve sürdürülebilir enerji dönüşümündeki yavaşlık olarak belirtilebilir. Günümüzde Çin, küresel emisyonların yaklaşık %30'unu, ABD yaklaşık %13'ünü oluşturmaktadır. Çin, hala elektrik üretiminde büyük oranda kömür kullanmakta olup, ABD ise fosil yakıt üretiminde (özellikle petrol ve doğal gaz) dünyanın önde gelen ülkelerindedir. Bu bağlamda, ülkelerin düşük performans göstermesinin nedenleri arasında fosil yakıt bağımlılığı, zayıf uygulama kapasitesi ve politika şeffaflığı eksiklikleri öne çıkmaktadır.

Literatürdeki benzer bir çalışma olan Puška ve ark. (2024) çalışmasında Danimarka'nın orijinal CCPI'deki konumuyla uyumlu olarak en yüksek sıralamayı elde ettiğini ortaya koymuştur. Keleş ve Ersoy (2023) çalışmasında G20 ülkelerinde en yüksek performansa İngiltere ve Hindistan'ın sahip olduğunu, ABD, Kanada ve Suudi Arabistan'ın ise son sıralarda yer aldığını belirtmiştir. Altıntaş (2021a) ülkelerin iklim değişimi koruma performanslarını CODAS yöntemi ile İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya ve Almanya olarak sıralamıştır. Bu sıralama EDAS yöntemi ile İngiltere, ABD, İtalya, Fransa, Kanada, Japonya ve Almanya olarak oluşmuştur. Altıntaş (2021b) yılında yaptığı bir diğer çalışmada iklim değişim performansı en fazla olan ilk üç ülkenin İngiltere, Hindistan ve

Endonezya, son üç ülkenin ise Güney Kore, Kanada ve Suudi Arabistan olduğunu tespit etmiştir. Literatürde benzer olarak yapılan çalışmalar ile yapılan bu çalışmada alternatif olarak seçilen ülkelerin sıralaması ile ilgili elde edilen sonuçların farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. ÇKKV yöntemleri kullanılarak yapılan CCPI veya benzeri çevresel performans değerlendirmelerinde sıralama sonuçlarının farklı çıkmasının temel nedenleri, doğrudan yöntemlerin yapısal ve matematiksel farklılıklarından kaynaklanabilmektedir. Örneğin ağırlıklandırma yapılırken kriterlerin önem düzeylerinin farklı olması, normalizasyon yapılırken kriter değerlerinin ölçeklenmesinin farklı olması, hesaplama mantığında bazı yöntemlerin "en iyiye yakınlığı", bazılarının "uzlaşmayı" tercih etmesi ve veri duyarlılığında uç değerlere duyarlılığın yöneme göre değişmesi en önemli sebepler olarak sıralanabilir.

Mevcut oranlarda veya daha yüksek oranlarda sera gazı emisyonlarının devam etmesi, 21. yüzyılda daha fazla ısınmaya yol açacak ve küresel iklim sisteminde büyük olasılıkla 20. yüzyılda gözlemlenenlerden daha büyük değişikliklere neden olacaktır (Meehl ve ark., 2022). Acil olarak gerekli adımların atılması durumunda küresel iklim değişikliğinin olası etkilerinin, hem doğrudan (ısı artışı) hem de dolaylı (ekonomik kayıp, sağlık ve refaha yönelik tehditler, yerinden edilme ve zorunlu göç, toplu şiddet ve iç çatışma ve bozulmuş bir çevre) üstesinden gelinme olasılığının artabileceği tahmin edilmektedir (Palinkas ve Wong, 2020). Bu kapsamda iklim değişikliklerinin azaltılması ve uyum stratejileri, iklim değişikliğine verilen tepkinin ele alınmasında kritik faktörler olarak öne çıkmaktadır (Jahanzad ve ark., 2020). İklim değişikliklerinin azaltılmasıyla, bir dereceye kadar sera gazı emisyonlarını azaltılabilecektir (Verheyen, 2005; Kongsager, 2018; Jahanzad ve ark., 2020; Smit ve ark., 2000; Botzen ve ark., 2021; Vale ve ark., 2021; Usman ve ark., 2021). Bununla birlikte uyum stratejileri kapsamında tarım, sanayi, ormancılık, ulaşım ve arazi kullanımında politikalar geliştirilebilir (Kärkkäinen ve ark., 2020; Waheed ve ark., 2021). Özellikle tarım

alanında iklim koşullarına dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, sulama verimliliğinin artırılması ve erken uyarı sistemlerinin uygulanması, sanayi sektöründe enerji verimliliği teknolojilerinin kullanımı, dögüsel ekonomi yaklaşımlarının yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerjiye geçiş, ormancılıkta karbon yutaklarının korunması, yeniden ağaçlandırma çalışmaları, yangın riskine karşı önleyici tedbirler, ulaşımında düşük karbonlu ulaşım sistemlerinin benimsenmesi, toplu taşımanın güçlendirilmesi ve iklim etkilerine dayanıklı altyapının geliştirilmesi, arazi kullanımında ise sürdürülebilir planlama, afet risklerine uyumlu yerleşim politikaları ve ekosistem hizmetlerinin korunması temel uyum stratejileri kapsamında önerilebilir. Kısaca iklim değişikliğine uyum sağlamak ve onu azaltmak için uluslararası düzeyde politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerektiği söylenebilir (Hussain ve ark., 2020).

6. Sonuç

Yapılan bu çalışmada Alman çevre ve kalkınma kuruluşu Germanwatch tarafından uluslararası iklim politikalarında şeffaflığı artırmak için hazırlanan bir puanlama sistemi olan CCPI istatistikleri kullanılarak seçilen ülkelerin orjinal performans sıralamaları ile elde edilen yeni performans sıralama sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. ÇKKV yöntemlerinden MARCOS, SPOTIS ve EDAS yöntemlerinin kullanılmasıyla alternatif ülkelerin iklim değişikliği performansları sıralanmıştır. Yönetimsel olarak yapılan çalışma ülke yetkilileri için iklim değişikliği performans sonuçlarına göre ülkelerin iyileştirilmesi gereken noktaları belirlemede önemli bir yol gösterici olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda sıralama sonuçlarında daha geride olan ülkeler açısından daha iyi seviyeye gelmek amacıyla çalışmalar yapılabilir. Örneğin Çin kömür bağımlılığını azaltma, güneş ve rüzgâr yatırımlarını artırma, enerji depolama teknolojilerine yatırım yapma, karbon fiyatını yükselterek, fosil yakıtları ekonomik olarak caydırıcı hale getirme, çelik, çimento ve kimya gibi yüksek emisyonlu sektörlerde düşük

karbonlu üretim teknolojilerini destekleme, sanayi enerji verimliliği için teşvik sistemleri geliştirme gibi farklı politikalar yürütebilir. ABD ise, petrol ve gaz sektörüne verilen teşvikleri kademeli olarak sona erdirmeye, yeni petrol arama ruhsatlarını sınırlandırma, elektrikli araç altyapısına daha fazla yatırım yapma, konutlarda ve sanayide güneş enerjisi kurulumuna yönelik vergi teşviklerini genişletme gibi farklı politikalar yürütebilir.

Bu çalışmanın bazı sınırlamaları bulunmaktadır. İlk olarak alternatif ülkelerin dışındaki ülkeleri ve bölgeleri kapsamamaktadır. İkinci olarak, üç farklı ÇKKV yöntemi ile uygulama yapılmasıdır. Gelecek araştırmalarda, farklı ÇKKV yöntemlerinin birlikte veya karşılaştırmalı şekilde uygulanması, metodolojik çeşitliliği artırarak daha güvenilir sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayabilir. Özellikle güncel ÇKKV yöntemlerinin bütünlük kullanımı, karar destek modellerinin gücünü artırabilir. Bunun yanı sıra, farklı ülke grupları ya da bölgesel birliklerin benzer yöntemlerle değerlendirilmesi ile, literatüre yeni katkılar sunulabilir. Ayrıca, iklim performansına ilişkin verilerin güncellenerek zaman serisi analizlerine dönüştürülmesi, ülkelerin uzun vadeli politika etkilerinin izlenmesine imkân tanıyabilir.

Sonuç olarak, iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin performanslarını analiz etmek için tek bir göstergeye dayalı değerlendirmeler yetersiz kalmakta; çok kriterli, bütüncül ve güncel verilere dayalı metodolojik yaklaşımlar gerekmektedir. Bu nedenle, CCPI gibi indekslerin daha dinamik, karşılaştırılabilir ve bölgesel farklılıkları yansıtan analizlerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir

Kaynaklar

- Abbass, K., Qasim, M.Z., Song, H., Murshed, M., Mahmood, H., Younis, I., 2022. A review of the impact of global climate change, adaptation, and sustainable mitigation measures. *Environmental Science and Pollution Research*, 29: 42539–42559.
- Adams, R.M., Hurd, B.H., Lenhart, S., Leary, N., 1998. Effects of global climate change on agriculture: An interpretative review. *Climate Research*, 11(1): 19-30.
- Altınok, S., Fırat, E., Soyu, E., 2015. Küresel iklim değişikliği sorununun çözümü için yeni bir sürdürülebilir kalkınma anlayışı. *International Conference on Eurasian Economies*, Kazan: Eurasian Economists Association.
- Altıntaş, F.F., 2021a. G7 grubu ülkelerin iklim değişikliği koruma performanslarının CODAS ve EDAS yöntemleri ile incelenmesi. *Turkish Studies*, 16(4): 1181-1201.
- Altıntaş, F.F., 2021b. Measuring the climate change protection performance of G20 group countries with ROV and MAUT methods. *Journal of Current Researches on Social Sciences*, 11(1): 147-166.
- Bell, M.L., Hobbs, B.F., Elliott, E.M., Ellis, H., Robinson, Z., 2002. An evaluation of multi-criteria methods in integrated assessment of climate policy. *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, 10(5): 229–256.
- Bonan, G., 2008. Forest and climate change forcings, feedbacks and climate benefits of forests. *Science*, 320(5882): 1444-1449.
- Botzen, W., Duijndam, S., Van Beukering, P., 2021. Lessons for climate policy from behavioral biases towards Covid-19 and climate change risks. *World Development*, 137: 105214.
- Bozkus, S.K., Kahyaoglu, H., Lawali, A.M.M., 2020. Multifractal analysis of atmospheric carbon index. *International Emissions Journal of and OECD Industrial Production Climate Change Strategies and Management*, 12(4): 411-430.
- Burck, J., Marten, F., Bals, C., Uhlich, T., Höhne, N., Gonzales, S., Moasio, M., 2017. Climate Change Performance Index 2017. Germanwatch Nord-Süd Initiative.
- Byrene, M., 2011. Impact on ocean warming and ocean acidification on marine invertebrate life history stages vulnerabilities and potential for persistence in a changing ocean. *Oceanography and Marine Biology*, 49: 1-42.
- Codal, K.S., Ari, I., Codal, A., 2021. Multidimensional perspective for performance assessment on climate change actions of G20 countries. *Environmental Development*, 39(2021): 1-14.
- Demircan, M., 2022. İklim, iklim değişikliği ve su ilişkisi. *Küresel İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri*, 47-84.
- Dezert, J., Tchamova, A., Han, D., Tacnet, J.M., 2020. The SPOTIS rank reversal free method for multi-criteria decision-making support. In *2020 IEEE 23rd International Conference on Information Fusion (FUSION)*, 1-8). IEEE.
- Doherty, T.J., Clayton, S., 2011. The psychological impacts of global climate change. *American Psychologist*, 66(4): 265.
- Dubash, N.K., Hagemann, M., Höhne, N., Prabhat, U., 2013. Developments in national climate change mitigation legislation and strategy. *Climate Policy*, 13(6): 649-664.
- Harris, J.A., Hobbs, R.J., Higgs, E., Aronson, J., 2006. Ecological restoration and global climate change. *Restoration Ecology*, 14(2): 170-176.

- Hussain, M., Butt, A.R., Uzma, F., Ahmed, R., Irshad, S., Rehman, A., Yousaf, B., 2020. A comprehensive review of climate change impacts, adaptation, and mitigation on environmental and natural calamities in Pakistan. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(1): 48.
- Hoegh-Guldberg, O., Jacob, D., Taylor, M., Guillén Bolaños, T., Bindi, M., Brown, S., Zhou, G., 2019. The human imperative of stabilizing global climate change at 1.5 C. *Science*, 365(6459): 6974.
- Jahanzad, E., Holtz, B.A., Zuber, C.A., Doll, D., Brewer, K.M., Hogan, S., Gaudin, A.C., 2020. Orchard recycling improves climate change adaptation and mitigation potential of almond production systems. *PLoS One*, 15(3): 229588.
- Karaman, S., Gökalp, Z., 2010. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri. *Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi*, 3(1): 59-66.
- Karl, T.R., Melillo, J.M., Peterson, T.C., Hassol, S.J., 2009. Global climate change impacts in the United States. *Global Climate Change Impacts in the United States*.
- Kärkkäinen, L., Lehtonen, H., Helin, J., Lintunen, J., Peltonen-Sainio, P., Regina, K., Packalen, T., 2020. Evaluation of policy instruments for supporting greenhouse gas mitigation efforts in agricultural and urban land use. *Land Use Policy*, 99: 104991.
- Keleş, N., Ersoy, N., 2023. Analyzing climate change performance over the last five years of G20 countries using a multi-criteria decision-making framework. *Dokuz Eylül University Journal of Faculty of Business*, 24(2): 13-34.
- Keshavarz Ghorabae, M., Zavadskas, E.K., Olfat, L., Turskis, Z., 2015. Multi-criteria inventory classification using a new method of evaluation based on distance from average solution (EDAS). *Informatica*, 26(3): 435-451.
- Khan, M.Z., Khan, M.F., 2019. Application of ANFIS, ANN and fuzzy time series models to CO2 emission from the energy sector and global temperature increase. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 11(5): 622-642.
- Kim, Y., Chung, E.S., 2013. Assessing climate change vulnerability with group multi-criteria decision making approaches. *Climatic Change*, 121: 301-315.
- Kongsager, R., 2018. Linking climate change adaptation and mitigation: A review with evidence from the land-use sectors. *Land*, 7(4): 158.
- Leal Filho, W., Azeiteiro, U.M., Balogun, A.L., Setti, A.F.F., Mucova, S.A., Ayal, D., Oguge, N.O., 2021. The influence of ecosystems services depletion to climate change adaptation efforts in Africa. *Science of the Total Environment*, 779: 146414.
- Lee, D.S., Fahey, D.W., Forster, P.M., Newton, P.J., Wit, R.C., Lim, L.L., Sausen, R., 2009. Aviation and global climate change in the 21st century. *Atmospheric Environment*, 43(22-23): 3520-3537.
- Lemery, J., Knowlton, K., Sorensen, C., 2020. *Global Climate Change and Human Health*. Hoboken: Jon Wiley & Sons. Inc.
- Lienert, J., Andersson, J. C.M., Hofmann, D., Silva Pinto, F., Kuller, M., 2022. The role of multi-criteria decision analysis in a transdisciplinary process: Co-developing a flood forecasting system in western Africa. *Hydrology and Earth System Sciences*, 26: 2899-2922.
- Meehl, G.A., Stocker, T.F., Collins, W.D., Friedlingstein, P., Gaye, A.T., Gregory, J.M., Zhao, Z.C., 2007. Global climate projections.
- Neofytou, H., Karakosta, C., Gómez, N.C., 2019. Impact assessment of climate and energy policy scenarios: A multi-criteria approach. *Understanding Risks and Uncertainties in Energy and Climate Policy*, 123.

- Ooi, S.K., Goh, S., Yeap, J.A., Loo, K.S., 2018. Linking corporate climate change and financial performance: Evidence from Malaysia. *Global Business & Management Research*, 10(1): 231-246.
- Özçatalbaş, O., 2014. Küresel iklim değişikliğinin tarım yayımı ve politikaları üzerine olası etkileri. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara.
- Paksoy, S., 2019. Türkiye'nin iklim aksiyonunun bugünkü durumu. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 28(3): 155-169.
- Palinkas, L.A., Wong, M., 2020. Global climate change and mental health. *Current Opinion in Psychology*, 32: 12-16.
- Patz, J.A., Epstein, P.R., Burke, T.A., Balbus, J.M., 1996. Global climate change and emerging infectious diseases. *Jama*, 275(3): 217-223.
- Puertas, R., Marti, L., 2021. International ranking of climate change action: An analysis using the indicators from the climate change performance index. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 148: 1-11.
- Puška, A., Hodžić, I., Štilić, A., Murtić, S., 2024. Evaluating European Union countries on climate change management: A fuzzy MABAC approach to the climate change performance index. *Journal of Green Economy and Low-Carbon Development*, 3(1): 15-25.
- Short, F.T., Neckles, H.A., 1999. The effects of global climate change on seagrasses. *Aquatic botany*, 63(3-4): 169-196.
- Smit, B., Burton, I., Klein, R.J., Wandel, J., 2000. An anatomy of adaptation to climate change and variability. *Climatic Change*, 45(1): 223-251.
- Stević, Ž., Pamučar, D., Puška, A., Chatterjee, P., 2020. Sustainable supplier selection in healthcare industries using a new MCDM method: Measurement of alternatives and ranking according to Compromise solution (MARCOS). *Computers & Industrial Engineering*, 140: 106231.
- Sultanoğlu, B., Özerhan, Y., 2020. İklim değişikliği raporlaması: Türkiye'deki işletmelerin gönüllü karbon saydamlık projesi (CDP) açıklamaları. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 22(Özel Sayı): 176-194.
- Swim, J.K., Stern, P.C., Doherty, T.J., Clayton, S., Reser, J.P., Weber, E.U., Howard, G.S., 2011. Psychology's contributions to understanding and addressing global climate change. *American Psychologist*, 66(4): 241.
- Şanlı, B., Bayrakdar, S., İncekara, B., 2017. Küresel iklim değişikliğinin etkileri ve bu etkileri önlemeye yönelik uluslararası girişimler. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(1): 201-212.
- Tam, K.P., Chan, H.W., Clayton, S., 2023. Climate change anxiety in China, India, Japan, and the United States. *Journal of Environmental Psychology*, 87: 1-14.
- Usman, M., Khalid, K., Mehdi, M.A., 2021. What determines environmental deficit in Asia? Embossing the role of renewable and non-renewable energy utilization. *Renewable Energy*, 168: 1165-1176.
- Waheed, A., Bernward Fischer, T., Khan, M.I., 2021. Climate change policy coherence across policies, plans, and strategies in Pakistan-implications for the China-Pakistan economic corridor plan. *Environmental Management*, 67(5): 793-810.

- Vale, M.M., Arias, P.A., Ortega, G., Cardoso, M., Oliveira, B.F., Loyola, R., Scarano, F.R., 2021. Climate change and biodiversity in the Atlantic Forest: Best climatic models, predicted changes and impacts, and adaptation options. In *The Atlantic forest: History, biodiversity, threats and opportunities of the mega-diverse forest*. Cham: Springer International Publishing.
- Verheyen, R., 2005. Climate change damage and international law: Prevention duties and state responsibility. No: 54. Brill.
- Zavadskas, E.K., Turskis, Z., 2011. Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics: An overview. *Technological and Economic Development of Economy*, 17(2): 397–427.

Atf Şekli: Senir, G., Atlı, H.F., 2025. Çevresel Sürdürülebilirlik Perspektifinden İklim Değişikliği Performansının ÇKKV Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(3): 600-614.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17093164>.

To Cite: Senir, G., Atlı, H.F., 2025. Assessment of Climate Change Performance Using MCDM Methods from an Environmental Sustainability Perspective. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(3): 600-614.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17093164>.
